

Рязанов В.Т.¹

«...НАДО УМЕТЬ НАЧИНАТЬ СНАЧАЛА НЕСКОЛЬКО РАЗ»:
КАК РОЖДАЛАСЬ КОНЦЕПЦИЯ В.И. ЛЕНИНА
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПЕРЕУСТРОЙСТВЕ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
(к 150-летию В.И. Ленина)*

Ключевые слова: новая экономическая политика (НЭП), статья В.И. Ленина «О кооперации», крестьянство в концепции В.И. Ленина, уроки социализма в СССР.

Решающая роль В.И. Ленина в революционных событиях России в 1917 г. и в первый послереволюционный период очевидна и не требует особых доказательств. В неменьшей степени это относится к разработке им концепции социалистического переустройства экономики России, которая стала бы реальной альтернативой капиталистическому строю. Такая задача возникла сразу же после победы революции в октябре 1917 г., но по вполне понятным причинам выдвинулась в качестве центральной после окончания Гражданской войны. Ее решение предполагало первоочередное восстановление разрушенного войнами народного хозяйства и налаживание нормальной хозяйственной деятельности, но этим не ограничивалось. Восстановление экономики, опирающееся на разрабо-

танную новую экономическую политику (НЭП), которая Лениным в марте 1922 г. на XI съезде РКП (б) раскрывалась как глубокий «тактический маневр» и «перегруппировка сил» с целью обеспечить «смычку» с экономикой крестьянской за счет восстановления рыночного взаимодействия (Ленин, 1970б. С. 76). Однако НЭП, будучи отступлением от политики «военного коммунизма» с его курсом на непосредственный и принудительный переход к социалистической (нерыночной) организации производства, вместе с тем побуждал к переосмыслению самой концепции социалистического переустройства экономики, рождая новаторские идеи.

Кооперация и ее место в ленинском наследии. Ключевым пунктом в развороте экономической политики стала принципиальная переоценка от-

¹ **Рязанов Виктор Тимофеевич** (03.01.1949 - 29.05.2020), доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), заслуженный работник высшей школы РФ, Санкт-Петербург, Россия (v.rjanzanov@mail.ru).

***Цитирование:** Рязанов В.Т. (2020). «...Надо уметь начинать сначала несколько раз»: как рождалась концепция В.И. Ленина о социалистическом переустройстве экономики России (к 150-летию В.И. Ульянова-Ленина) // Вопросы политической экономии. — № 2 (22). — С. 68–87

DOI: 10.5281/zenodo.3893445 (<https://zenodo.org/record/3893445>)

ношения к крестьянству, о чем Ленин не уставал подчеркивать, а это уже требовало глубже и точнее проникнуться своеобразием общественно-хозяйственного устройства России. При этом он особо отмечал, что «в новом, необыкновенно трудном деле *надо уметь начинать сначала несколько раз* (выделено — В.Р.)». Поэтому смена экономического курса в процессе разработки НЭПа и означала действовать в соответствии с принципом «Начни учиться сначала» (Ленин, 1970б. С. 82,84).

Формирование нового подхода к крестьянству при разработке и реализации НЭПа как раз является ярким примером умения «начать сначала». То, что на первом этапе мыслилось как смена неоправдавшейся в изменившихся условиях экономической политики, предполагало, прежде всего, разобраться с тем, в чем «неправильность старых приемов» (Ленин, 1970а. С. 205). Вместе с тем, в дальнейшем процессе реализации НЭПа пришлось не только отказаться от его первоначального варианта внедрения товарообмена в пользу торговли, но и подвергнуть переоценке саму концепцию социалистического переустройства экономики послереволюционной России.

В этой связи обратимся к анализу завершающего эпизода в деятельности В.И. Ленина, а он относится к периоду обострения его болезни (конец 1922 г. – начало 1923 г.), когда им были продиктованы последние работы, которые впоследствии в советской историографии получили обозначение в качестве «Политического завещания». В них нашли отражение его заключительные представления о главных проблемах социалистического переустройства послереволюционной экономики с особым вниманием к крестьянскому вопросу, который на тот момент представлялся

наиболее значимым в выработке экономической стратегии.

В первую очередь речь идет о работе «О кооперации», которая была продиктована в два приема с 4 по 6 января 1923 г. с соответствующими двумя частями. О ее важности говорит тот факт, что содержащийся в этой работе материал предполагалось использовать для политического отчета ЦК XII съезду РКП (б), докладчиком по которому на заседании политбюро В.И. Ленин был утвержден 11 января этого года. В дальнейшем съезд состоялся в середине апреля 1923 г., но уже без его участия. Подготовка доклада продолжалась до 6 марта, когда у В.И. Ленина произошло резкое ухудшение состояния здоровья (третий инсульт). То, что эти заметки с анализом изменившейся роли кооперации в социалистическом преобразовании экономики России предполагалось использовать в докладе, объясняет причины передачи их Н.К. Крупской в политбюро только в мае. Сразу же после получения они были опубликованы в газете «Правда» (26–27 мая 1923 г.). О важности этой публикации свидетельствует тот факт, что в июне 1923 г. она специально обсуждалась на пленуме ЦК РКП(б), затем легла в основу резолюции XI съезда РКП(б) и впоследствии во многом повлияла на разработку курса по развертыванию кооперирования крестьянства как неотъемлемой части программы социалистического переустройства советской экономики.

В этой статье одним из ключевых пунктов, который вызывал и вызывает неоднозначные трактовки, стало сформулированное Лениным положение о том, что «простой рост кооперации для нас тождественен... с ростом социализма и вместе с этим, — особо подчеркивалось им, — мы вынуждены признать

коренную переменную всей точки зрения на социализм» (Ленин, 1970в. С. 376).

Вполне закономерен вопрос о том, что автором понималось в утверждении о необходимости «коренной перемены всей точки зрения на социализм». Чтобы разобраться в этом, следует внимательно изучить этот текст, тем более что по объему он весьма лаконичный. Ведь учитывая состояние здоровья Ленина, которое резко ухудшилось после первого тяжелого обострения болезни, врачи жестко ограничили время его работы, что и лимитировало по объему подготовленные тексты.

В статье с самого начала, и затем не раз, автор возвращался к главному его положению о том, что благодаря НЭПу «кооперация получает у нас совершенно исключительное значение», и это объясняется теми крупными преобразованиями, которые произошли в России после революции (Ленин, 1970в. С. 369). Разве это не все «необходимое для построения полного социалистического общества»? Так в статье ставился вопрос, и на него давался вполне определенный ответ: «Это еще не построение социалистического общества, но это все необходимое и достаточное для этого построения» (Ленин, 1970в. С. 370). Попутно критически отмечался тот факт, что при разработке НЭПа произошла «недооценка кооперации», которую нужно устранить для того, чтобы «научиться практически строить этот социализм».

Для подкрепления политики поддержки кооперации как «строя кооперативного» предлагалось предусмотреть соответствующие меры, которые позволят понять нашему населению все выгоды «от поголовного участия в кооперации». Этого уже достаточно, а потому: «Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы

перейти к социализму». При благоприятном варианте для этого потребуется «одно-два десятилетия», хотя это будет «особая историческая эпоха» (Ленин, 1970в. С. 372). Заключает первую часть статьи хорошо известный вывод о том, что «строй цивилизованных кооператоров при общественной собственности на средства производства, при классово-вой победе пролетариата над буржуазией — это есть строй социализма» (Ленин, 1970в. С. 373).

Казалось бы, что В.И. Ленин свою новую позицию о роли кооперации в социалистическом переустройстве экономики России достаточно ясно изложил. Однако он вновь возвращается к этой теме, внося некоторые уточнения и дополнения во второй части этой статьи. Что-то его не устраивало.

В ней в дополнении к переоценке роли кооперации Ленин обращается к характеристике государственного капитализма, о котором он писал еще в 1918 г. («О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности»). Заметим, что в отсылаемой автором работе уделено особое внимание роли госкапитализма в обуздании «мелкособственнической и частнокапиталистической стихии», что становилось «гигантским шагом вперед», который «выведет вернейшим путем к социализму» (Ленин, 1969. С. 299). Понятно, что это имело самое непосредственное отношение к преодолению крестьянской стихии. Причем в этой работе он напоминал также о роли государственно-монополистического капитализма как «преддверии» к социализму, что им обосновывалось еще в сентябре 1917 г. («Грозящая катастрофа и как с ней бороться»).

Как в условиях НЭПа такая постановка о госкапитализме соотносится с вопросом о кооперации? Ленин в качестве разъяснения указывал, что при

существующем строе кооперативные предприятия, как предприятия коллективные, «не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле, при средствах производства, принадлежащих государству, т. е. рабочему классу» (Ленин, 1970в. С. 375). Здесь следует отметить, что в этой части статьи ведется речь не просто о кооперации, а о кооперативных предприятиях как ее высшей организационной форме, преодолевающей частнокапиталистическую стихию. Вот такое уточнение близости социалистических и кооперативных предприятий и подкрепляло вывод о том, что «рост кооперации для нас тождественен... с ростом социализма».

Стоит подчеркнуть, что такую аргументацию о роли кооперации можно обнаружить в работах Маркса и Энгельса. Так, Маркс в третьем томе «Капитала», анализируя возможность упразднения капитала как частной собственности в рамках самого капиталистического способа производства, выделял наряду с акционерными предприятиями кооперативные фабрики «как переходные формы от капиталистического способа производства к ассоциированному, только в одних противоположность устранена отрицательно, а в других — положительно» (Маркс, 1961в. С. 484).

Еще более конкретно относительно политики социал-демократов к крестьянству сформулировал свою позицию Ф. Энгельс в 1894 г. в работе «Крестьянский вопрос во Франции и Германии», в которой им была критически проанализирована аграрная программа французских социалистов и высказаны предложения по ее изменению. Суть предлагаемого варианта Энгельса заключалась в обосновании дифференцированного подхода к классу крестьян с раскрытием важности

активной поддержки мелких крестьян посредством их кооперации. «Наша задача по отношению к мелким крестьянам, — характеризовал он политику пролетариата, пришедшего к власти, — состоит, прежде всего, в том, чтобы их частное производство, их собственность перевести в товарищескую, но не насильно, а посредством примера, предлагая общественную помощь для этой цели. И тогда у нас, конечно, будет достаточно средств, чтобы показать мелкому крестьянину выгоды, которые ему должны бы быть ясны уже и теперь» (Энгельс, 1962. С. 518).

В чем в таком случае заключается коренная перемена всей точки зрения на социализм?

Обращаясь к тексту статьи, можно предположить, что такая перемена Лениным объяснена, поскольку далее отмечалось, что она означает смену центра тяжести «на мирную организационную «культурную» работу». Такая работа в крестьянстве, как экономическая цель, реализуется именно через кооперирование. Тогда при условии полного кооперирования «мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве» (Ленин, 1970в. С. 376). Собственно, этим выводом еще раз подтверждался тезис о перспективности кооперации в деле социалистического строительства экономики.

При всей несомненной важности «культурной революции» в становлении социалистических форм организации производства можно ли это считать «коренной переменой всей точки зрения на социализм»? Как представляется, в этом выводе есть более содержательный подтекст. Его можно обнаружить в следующей диктовке Ленина, которая состоялась через 10 дней с названием «О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова).

В этой работе Ленин обращается к вопросу о степени готовности России к социализму, который оставался предметом острых дискуссий как до революции, так и после нее. Позиция «мелкобуржуазных демократов (реформистов)» в кругу социал-демократов, а к ним относился меньшевик Н. Суханов, заключалась в абсолютизации ими пути развития капитализма и возможности его смены в Западной Европе, что при таком сравнении позволяло утверждать об отсутствии объективных экономических предпосылок для социализма в России, к которым традиционно было относить достижение должной высоты развития производительных сил. Ленин не отрицал наличие такого рода ограничения, но вместе с тем доказывал, что при общей закономерности исторического развития «несколько не исключаются, а, напротив, предполагаются отдельные полосы развития, представляющие своеобразие либо формы, либо порядка этого развития» (Ленин, 1970. С. 379). Но самое важное заключалось в том, что такое своеобразие применительно к России с ее обострившимися в ходе мировой войны противоречиями создало благоприятные предпосылки для установления союза с крестьянством как в самой революции, так и в реализации курса на социалистическое преобразование экономики. При этом Ленин подкрепляет такой вывод ссылкой на Маркса, который прямо указывал, что «в моменты революции требуется максимальная гибкость», а «соединение крестьянской войны в Германии» с рабочим движением, как писал Маркс в 1856 г., создает революционную обстановку (Ленин, 1970. С. 378, 380), а это как раз служит примером для достижения успеха в России как в революции, так и в послереволюционном развитии.

Иначе говоря, политический союз рабочего класса с крестьянством для совместного проекта социалистического переустройства экономики России, согласно позиции Ленина, можно считать тем своеобразным компенсатором, благодаря которому сглаживается слабость производительных сил и недостаток «культурности» в организации хозяйствования как объективные ограничители перехода к социализму. Более того, им прогнозировалось, «что дальнейшие революции в неизмеримо более богатых населением и неизмеримо более отличающихся разнообразием социальных условий странах Востока будут преподносить им, несомненно, больше своеобразия, чем русская революция» (Ленин, 1970. С. 381).

Таким образом, коренная перемена всей точки зрения на социализм относится не просто к обоснованию смены курса в социалистическом преобразовании экономики России, но и имеет самое непосредственное отношение к принципиальной смене позиции самого Ленина относительно крестьянства и его роли в движении к социализму. Это тем более понятно, если напомнить, что еще в 1913 г. Ленин главное в учении Маркса увязывал с выяснением «всемирно-исторической роли пролетариата как создателя социалистического общества» (Ленин, 1973. С. 1). То, что была выдвинута задача повсеместного развития кооперации для социалистического переустройства сельского хозяйства, как раз и отражало изменение отношения к крестьянству уже не как к попутчику и пассивному наблюдателю, а как к активному субъекту и созидательному участнику социалистического строительства.

Готовя свои заметки о кооперации, Ленин запросил целый ряд книг, посвященных этой проблеме, в том числе

книгу одного из главных теоретиков и исследователей крестьянской экономики А.В. Чаянова («Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации»). В ней он мог прочитать, что кооперация имеет двойственную природу. С одной стороны, она выступает как организационно-хозяйственная форма, с другой — представляет собой «широкое социальное кооперативное движение» со свойственной ему идеологией и ее конкретным воплощением (Чаянов, 1927. С. 17).

Бесспорно, что главный акцент на социальной природе крестьянской кооперации, который отражал массовый характер развивающейся самостоятельности и активности крестьян, в полной мере соответствовал стержневой марксистской идее созидания нового общества. Ведь сам Ленин ее суть наиболее концентрированно формулировал в виде принципа строительства социализма как «живое творчество масс».

Крестьянский вопрос в России.

Обращая внимание на коренное изменение позиции Ленина относительно крестьянства, нельзя забывать о том сложном и извилистом пути, по которому он к ней продвигался и пришел. Тем более что аграрным вопросом в самом широком контексте он теоретически и практически занимался весь период своей деятельности, с самого начала и до конца. Это неудивительно, поскольку Россия представляла собой крестьянскую страну с аграрной экономикой. Вплоть до начала мировой войны сельское и преимущественно крестьянское население страны составляло 84%, абсолютное большинство занятого населения приходилось на сельское хозяйство, а оно достигало ¾. Вполне закономерно, что аграрный вопрос в России привлекал к себе главное внимание ученых и политиков самых разных направлений.

Особенно активно он стал обсуждаться после выхода книги В.П. Воронцова «Судьбы капитализма в России» в 1882 г., в которой были изложены основные взгляды народников о судьбе крестьянской общины в развитии России. Выход этой книги дал толчок широкому обсуждению важнейшего для страны вопроса о возможностях и перспективах ее капиталистического будущего. В.П. Воронцов, как и другие многочисленные сторонники народничества, убедительно доказывал опасность и огромные издержки выбора капитализма в России и при этом в качестве реальной альтернативы выдвигал вариант ее некапиталистического развития с опорой на крестьянскую общину как исторически своеобразного института страны, содержащего такой потенциал (Рязанов, 1998. С. 184–234).

Позиция народников о роли крестьянской общины в выборе альтернативного пути некапиталистического развития России встретила активное неприятие с разных сторон — не только либерально настроенных экономистов и политиков, что понятно, но и со стороны российских марксистов, в их числе — признанного на тот момент идейного лидера социал-демократов Г.В. Плеханова.

В происходящую теоретико-идеологическую дискуссию также активно включился В.И. Ульянов, с участия в которой у него началась как теоретическая, так и политическая карьера, благодаря которой он завоевал авторитет, а затем и лидирующие позиции в среде социал-демократии. Его первая подготовленная в 1893 г. (хотя и неопубликованная) теоретическая работа («Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни») была посвящена как раз критическому разбору позиции народников. Отметим, что тогда ему было 23

года. Следующие его работы продолжили такой критический анализ. Речь идет о таких исследованиях как: «По поводу так называемого вопроса о рынках» (1893 г.), «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» (первая опубликованная работа в 1894 г.), «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» (1895 г.). Завершающим этапом в этой критике народников стала публикация книги «Развитие капитализма в России» в 1899 г., вышедшая под псевдонимом Вл. Ильин.

В критике народничества, и особенно его экономической платформы, В.И. Ленин занимал достаточно жесткую позицию. Он обобщил и свел воедино практически все возражения в адрес народников, хотя его анализ далеко не всегда отличался научной беспристрастностью. Прежде всего, Ленин, как и все оппоненты народников, в споре с ними отверг главную исходную методологическую посылку о национальном своеобразии российского пути развития. Такая позиция была традиционной и классической для любого русского западника, основываясь на трактовке своеобразных черт как элементов «отсталости», от которых поэтому следует как можно быстрее избавиться. В ленинских работах раннего периода разбросано множество такого рода замечаний и характеристик.

Вот как он, к примеру, критиковал народников: «Отсталость России вообще и русского земледелия в особенности выступает уже не как отсталость *капитализма*, а как самобытность, оправдывающая отсталые теории» (Ленин, 1967б. С. 192). Соответственно им отвергались все попытки раскрытия специфичности в реально существующих формах хозяйственных укладов России. «...Строй экономических отно-

шений в “общинной” деревне, — отмечал в другой работе Ленин, — отнюдь не представляет из себя особого уклада (“народного производства” и т.п.), а обыкновенный мелкобуржуазный уклад» (Ленин, 1971. С. 165).

Неприятие позиции народников относительно крестьянской общины и возможности российского пути развития у Ленина в одном важном пункте совпадало с позицией либералов. Для него в тот период несомненным был тезис об универсальности и всеобщности западнокапиталистического образца хозяйства, к которому с объективной неизбежностью движутся все страны, включая Россию. Правда, в отличие от либерально настроенных экономистов и политиков, для ортодоксальных русских марксистов (в том числе и Ленина) такая платформа имела иные содержательные мотивы. Она была нужна не для защиты идеи строительства капитализма в России как самоцели. На самом деле она была промежуточной и лишь служила в то время задаче подталкивания страны к социалистической революции. Теоретически она решалась через приверженность марксистскому тезису о наступлении фазы социализма как закономерного результата исчерпанности капитализма, его «перезрелости». Поэтому чем скорее складывался капитализм, считали марксисты, тем быстрее расчищалось пространство для приближения социалистической революции, формируя пролетариат, призванный стать его могильщиком. Поэтому разрушение общины, которая препятствовала становлению капиталистического уклада, было полезно для решения стратегической цели подготовки России к социалистической революции, в том числе за счет пополнения пролетариата.

Сдержанное отношение В.И. Ленина к крестьянству как к самостоятельно-

му классу с точки зрения его потенциала для социалистического преобразования экономики сохранилось и в более поздний период, когда уже фактически закончились дискуссии с народниками. В этом можно убедиться, обратившись к проведенному им основательному анализу аграрного вопроса в теории марксизма. Речь идет о работе «Аграрный вопрос и “критики Маркса”», над которой он работал в 1901 г. и после перерыва окончательно ее завершил в 1907 г.

В ней он подверг резкой критике тех экономистов, которые отрицали капиталистическую эволюцию сельского хозяйства и превосходство крупного хозяйства в земледелии. Применительно к России это означало: «Капиталистическая эволюция настолько сблизила уже общий экономический строй не только западноевропейских государств по сравнению друг с другом, но и России по сравнению с Западом, что основные черты экономики крестьянского хозяйства в Германии оказываются те же, что и в России. Только тот процесс разложения крестьянства, который был подробно доказан русской марксистской литературой, в России находится на одной из начальных стадий развития...» (Ленин, 1967а. С. 176). Отсюда неизбежный процесс «пролетаризации крестьянства» наряду с ростом крупного капиталистического производства в сельском хозяйстве, что «показывает нам самые глубокие противоречия капитализма в самом процессе их возникновения и дальнейшего роста; полная оценка этих противоречий неизбежно ведет к признанию безысходности и безнадежности положения мелкого крестьянства (безнадежности — вне революционной борьбы пролетариата против всего капиталистического строя)» (Ленин, 1967а. С. 188). Иначе говоря, именно че-

рез пролетаризацию мелкого крестьянства, как наиболее его обездоленной части, оценивался потенциал «уходящего» класса для будущей революции.

Собственно, такое скептическое отношение к самой перспективе сохранения крестьянства как самостоятельного класса, которое обнаруживается в теории марксизма его начального периода, отражало общую традицию изначального формирования самой экономической науки. С момента зарождения классической школы в трудах Смита и Рикардо она развивалась в первую очередь как наука о становлении и развитии индустриального капитализма, в котором аграрный сектор превращается во второстепенный и подчиненный капиталу. В этом смысле крестьянству, оказавшись на ее задворках, не повезло с местом в экономической теории. Не удивительно, что Маркс мог в сердцах сравнить крестьянскую разобщенность с «мешком картошки» (Маркс, 1957. С. 208) или считать крестьянство «представителем варварства в цивилизации» (Маркс, 1956. С. 42). Не без основания современный исследователь крестьянской экономики Т. Шанин крестьянство назвал «неудобным классом» (Шанин, 2019), который неспешно и неуклюже вписывался в экономическую науку. То, что все же со временем появилась экономическая теория крестьянского хозяйства как самостоятельная ветвь, это во многом заслуга русской экономической мысли и ее признанного основоположника А.В. Чаянова

К. Маркс такое абстрагирование от крестьянства воспринял по сложившейся традиции от классиков политической экономии, разрабатывая свою базовую версию «чистого капитализма» как продолжение, хотя и критическое, классической школы. При таком подходе и обоснование революционной его сме-

ны также можно было представить в виде перехода к «чистому социализму», что и наблюдалось в российской социал-демократии и не только у нее.

Однако было бы явной ошибкой считать, что марксистская экономическая теория заостенела в такой версии, исключая заинтересованный и изменившийся подход к крестьянству и его потенциалу для будущей пролетарской революции. Будучи развивающимся учением, марксизм не мог не реагировать на происходящие сдвиги в структуре мирового капитализма, переосмысливая их. Самое интересное и в чем-то загадочное заключается в том, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин — все они в свои зрелые годы принципиально изменили свое скептическое отношение к крестьянству. Они начинали как апологеты индустриального мира и идеологи будущей пролетарской революции, но на завершающем этапе своей деятельности судьба такой революции ими рассматривалась в значительно более широком контексте — в союзничестве с крестьянством как *самостоятельным* классом.

Данный вывод проиллюстрируем соответствующими положениями из наиболее известных работ и писем Маркса и Энгельса. Так, русские марксисты достаточно рано могли ознакомиться с письмом Маркса в редакцию «Отечественных Записок», написанным в конце 1877 года, которое по неизвестным причинам не было отправлено и только после его смерти было опубликовано на русском языке первоначально в 1886 г. в Женеве, а затем в 1888 г. — в русской легальной печати. Оно же было чрезвычайно важно в понимании развития взглядов Маркса. В нем он, во-первых, высказался отрицательно по поводу претензии на «универсальность» той схемы, по которой

происходил переход к капитализму на Западе. Во-вторых, вполне определенно зафиксировал свою позицию в отношении повторения этой схемы в российских условиях. «Если Россия, — писал Маркс, — будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя» (Маркс, 1961а. С. 119).

О том, что это не случайный вывод, свидетельствовали и более поздние его оценки. Так, в ответ на прямое обращение В.И. Засулич в 1881 г. с просьбой высказаться о судьбе русской общины Маркс дал следующий ответ: «... Специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры социального возрождения России, однако для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворное влияние, которому она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития» (Маркс, 1961б. С. 251).

Следует отметить, что отношение К. Маркса к России было неоднозначным и противоречивым, ко всему еще со временем оно эволюционировало. Вместе с тем, его интерес к стране после реформы 1861 г. был не случайным и нарастающим. Об этом свидетельствует, в частности, изучение русского языка, проведенный им тщательный анализ огромного статистического массива данных по России. Поэтому Маркса можно считать первым глубоким аналитиком послереформенной России. Такой обстоятельный разбор экономи-

ческой ситуации в стране сформировал у него глубокое и разностороннее представление о России, которое он со знанием проблемы и использовал в приведенных письмах, отражающих вполне осмысленное мнение о возможности и перспективах ее развития (Рязанов, 2019. С. 186–191).

Примечательно то, что это не отправленное Марксом письмо Засулич впервые было опубликовано в 1924 г. Скорее всего, В.И. Ленину о письме не было известно, но оно могло бы существенно подкрепить его изменившуюся позицию к крестьянству. Между тем эта публикация Маркса в последующем сыграла свою не последнюю роль в острых обсуждениях аграрного вопроса в Советской России.

Отношение Ф. Энгельса к крестьянству также со временем претерпела существенную трансформацию. В ранее цитируемой его работе «Крестьянский вопрос во Франции и Германии», которая была написана в ноябре 1894 г. менее чем за год до его смерти, отмечалось, что «главная задача состоит в том, чтобы ясно показать крестьянину, что мы можем спасти, сохранить его усадьбу и земельное владение, только превратив их в кооперативное владение и кооперативное производство». При этом Энгельс усилил эту позицию, высказавшись вполне определенно в защиту сохранения крестьянства как самостоятельного класса, что характеризовалось в качестве полезного и нужного для будущей революции. Данное положение было сформулировано следующим образом: «Чем больше число крестьян, которых мы избавим от действительного превращения в пролетариев и которых мы сможем привлечь на свою сторону еще как крестьян, тем скорее и легче совершится общественный переворот» (Энгельс, 1962. С. 519–520).

В.И. Ленин был хорошо знаком с этой работой, поскольку в 1903 г. часть этой работы им была переведена на русский язык, а вся работа была издана на русском языке в 1904 г. под редакцией и с предисловием Г.В. Плеханова.

Подводя итог, можно сказать, что у Ленина было достаточно оснований, опираясь на развивающийся марксизм, сформулировать новый подход к более равноправному и заинтересованному участию крестьянства в разрабатываемой концепции социалистического переустройства экономики России. Как представляется, это вполне похоже на ту ситуацию, которую подметил Ф. Энгельс. Он писал: «Люди, хвалившиеся тем, что *сделали* революцию, всегда убеждались на другой день, что они не знали, что *делали*, что *сделанная* революция совсем не похожа на ту, которую они хотели сделать» (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса, 2009. С. 251).

Правда, надо отметить, что сложность в ее обосновании и продвижении заключалась еще в том, что у нее было немало оппонентов в партии, которые позицию Ленина не разделяли. Прежде всего, речь идет о версии перехода к социализму, которую в противовес ленинской позиции выдвигал Л.Д. Троцкий. Хотя целесообразность смены курса в отношении к крестьянству он не отвергал, но оценивал ее как исторически временный компромисс, до тех пор «пока нет возможности опереться на победоносный рабочий класс Европы» (Сахаров, 2003. С. 105). Так он его формулировал на XI съезде РКП(б) и в дальнейшем последовательно отстаивал, доказывая невозможность полной победы социализма в одной стране.

Это означает, что расхождение позиций было принципиальным не только, а может быть и не столько по крестьянскому вопросу, сколько отно-

сительно возможной победы социализма в России автономно от социалистической революции в более развитых странах Запада. Троцкий утверждал, что если в течение «столетия или полстолетия» она не произойдет, то грядет «наступление новой эпохи капиталистического возрождения».

Что касается подхода Ленина, то он уже строился исходя из отказа от непосредственной привязки перспектив социализма в России к развертыванию мировой пролетарской революции. Такая смена ракурса с международного фактора на роль успешности использования внутренних условий определялась политикой союза пролетариата с крестьянством. Не случайно, что свое последнее публичное выступление 20 ноября 1922 г. В.И. Ленин закончил словами: «Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы». Задачу его созидания, утверждалось им, мы все вместе решим, и «из России НЭПовской будет Россия социалистическая» (Ленин, 1970д, С. 309).

Развитие новаторских идей В.И. Ленина в понимании характера и природы социалистического переустройства экономики на примере изменившегося отношения к крестьянскому вопросу рождалось из практического опыта и нацеливало на тщательный и более полный учет своеобразия России. В этом следует видеть присущее ему редкое качество органично сочетать теорию и практику. Можно утверждать, что Ленин в теории был практиком, а в практической деятельности оставался теоретиком, и это особо выделяло его в окружении соратников своим творческим духом как в теории, так и в политике. Отсюда и такое его наставление практикам-организаторам из народа

о том, что после революции «наступил именно тот исторический момент, когда теория превращается в практику, оживляется практикой, исправляется практикой, проверяется практикой, когда в особенности верны слова Маркса: “всякий шаг практического движения важнее дюжины программ”» (Ленин, 1974. С. 202).

Советская экономика: что это было? Существенная корректировка концепции строительства социалистической экономики, как следствие нового подхода к союзу пролетариата с крестьянством, побуждает сделать не менее содержательные выводы о самом переходе к социализму уже не как к сугубо пролетарскому проекту, которому, вместе с тем, присуща своя обновленная экономическая модель. Во всяком случае, вопрос о правомерности созидания пролетарско-крестьянской версии социализма заслуживает постановки, хотя бы применительно к России. И это, в общем-то, вытекает из поздних ленинских идей. Дело еще в том, что последние наработки Ленина нельзя считать итогом его завершающих размышлений по этим наиболее неоднозначным и ключевым вопросам. Они готовились как реакция на актуальную ситуацию в стране и наверняка получили бы дальнейшее развитие с учетом опыта их реализации, чего не произошло из-за преждевременной смерти В.И. Ленина. О том, в каком направлении дальше развивалась бы его концепция, можно предполагать, но не забывая, что это остается в области неизведанного.

Тем не менее, продолжая ход его новаторских идей, выскажем ряд уточнений и дополнений, которые касаются самой концепции социалистического переустройства экономики и важны для характеристики советской экономики.

Вполне понятно, что это лишь предварительные наброски, не претендующие на абсолютную истину. При этом надо иметь в виду, что сегодня об этом можно судить не только по теоретическим аргументам и старым спорам, но и с учетом того, как конкретно развивался социалистический проект и почему он потерпел крушение. Такая работа проводится, и она требует немалых изменений, а каких-то случаях — переосмысления, как в теории, так и относительно оценки прошлой практики социалистического строительства. Это необходимо для содержательной характеристики советской экономики и в равной степени для развития самой марксистской экономической теории (Маркс после Маркса, 2019).

Как представляется, можно наметить несколько таких уточнений. Прежде всего, следует дополнить формационную трактовку социализма его цивилизационным определением. Это означает, что для перехода к социализму должны присутствовать как формационные, так и цивилизационные предпосылки, а сам социализм не в меньшей степени выступает как явление цивилизационное. Безусловно, что в самой конструкции формационной теории цивилизационная составляющая присутствует в качестве надстройки, но которая по большому счету при таком варианте определяется и отражает экономическую структуру общества, что вытекает из действия принципа экономического детерминизма. В этом отношении взаимосвязь базиса (экономики) с надстройкой (всей совокупностью неэкономических отношений) можно рассматривать как простейшее проявление взаимодействия формационной и цивилизационной сторон в движении к социализму. Вместе с тем, можно ли раскрыть цивилизационную специфику

во всей полноте, только понимая ее в зависимости от экономики? Достаточно ли этого для точности характеристики сложившихся традиций, особенностей культуры и менталитета и т.п., как они присутствовали в крестьянском мире как преобладающей части российского населения? Поэтому сама идея полноценного включения крестьянства в реализацию социалистического проекта, как ее мыслил Ленин, логично предполагает более широкий и полномасштабный учет всего спектра цивилизационного своеобразия страны.

Отсюда следует, что необходимые условия перехода от капитализма к новому строю не ограничиваются требуемым уровнем производительных сил, вытекающим из формационного подхода. Не меньшее значение приобретает цивилизационная готовность к альтернативному пути развития. В этом можно видеть одно из объяснений «российского парадокса», когда страна не имела достаточно зрелых экономических предпосылок перехода к социализму, но за счет исторически укоренившейся антибуржуазности в корневом ядре российской цивилизации, с его особой чувствительностью к социальным и коллективистским аспектам жизни общества и экономики, все это позволило совершить скачок в развитии, минуя стадию зрелого капитализма.

Иначе говоря, цивилизационный фактор может в определенной ситуации компенсировать недостаток формационных предпосылок перехода к новому строю, что и наблюдалось в России. В свою очередь, цивилизационная ограниченность за счет плотного погружения основных слоев населения в общество буржуазно-рыночной культуры не позволяло реализовать достигнутую высоту в развитии производительных сил в полноценном социалистическом про-

екте, ограничиваясь компромиссными вариантами («социальным рыночным хозяйством» и т.п.), что происходило в прошлом и ныне сохраняется в странах Запада.

Взаимодействие и сочетание формационных и цивилизационных характеристик в уточнении закономерностей общественно-хозяйственного развития имеет более конкретное проявление в особой миссии культуры в этом процессе как важнейшем элементе цивилизационного устройства. Ведь с позиции экономического детерминизма весьма странным кажутся достижения мировой высоты в литературе и в других сферах художественной культуры в дореволюционной России при слаборазвитости ее экономики и феодальных пережитках. Затем и для истории советского общества культура, можно сказать по эстафете, также сыграла свою знаковую роль в формировании его созидательного потенциала. В этом отношении она действительно могла выступать как форма «идеального коммунизма» в СССР, что находит подтверждение соответствующими исследованиями (Булавка, 2008). Между прочим и сегодня наилучшие артефакты советской культуры не утратили своей притягательности, а это тоже о чем-то говорит.

Все это означает, что соотношение формационных и цивилизационных факторов, базиса и надстройки, экономики и культуры не следует подчинять сугубо экономическому детерминизму, но в то же время и не сводить к принципам обратного действия. Конечно, цивилизационные особенности в целом и культуры в частности в определенном ракурсе можно понимать в качестве вторичных факторов, но не второстепенных. Поэтому речь должна идти об их вполне содержательном равноправии, что не исключает возможности

формирования приоритетности какого-либо из факторов в отдельные исторические периоды и с учетом конкретных условий и задач.

Конечно, все эти вопросы требуют серьезного и обстоятельного анализа. Также понятно и то, что возможность перехода к новому строю и его историческая устойчивость — это не одно и то же. Успешность социалистического проекта в конечном счете, как оказалось, зависит от гармонизации этих двух сторон. Поэтому достижение высокой развитости и зрелости производительных сил в СССР, и при этом, что важно, на собственной (некапиталистической) экономической основе, выдвигалось в качестве приоритетной задачи, но в силу многих причин в полной мере не осуществилось. Вот этого не получилось, что во многом и предопределило экономические причины развала СССР.

Последнее, на чем следует остановиться, — это дискуссионный вопрос о том, что собой представляла советская экономика и насколько ее можно считать реализованным социалистическим проектом. В первую очередь отметим, что сами представления о том, что такое социализм и его экономическое устройство, исторически не остаются неизменными (Эпштейн, 2016. С. 33). Уже одно то, что в существующем мире капитализма непрерывно происходят перемены, обуславливает неизбежность уточнения социалистической модели как его альтернативы. К этому еще должно быть добавлено осмысление накопленного опыта социалистических экспериментов прошлого и нынешнего периода.

Возвращаясь к характеристике советской модели с позиции оценки ее развития и крушения, можно высказать массу претензий, отвергая в ней по многим хорошо известным позициям под-

линную социалистическую природу или трактуя как «переходный общественный строй, выходящий за рамки капитализма, но не образующий устойчивой модели, служащей основанием для последующего движения к коммунизму» (Бузгалин, Колганов, Барашкова, 2018. С. 260–261). Следует согласиться и с тем, что неустойчивость этой модели во многом определялась произошедшими в ней «деформациями» и «мутациями», которые немало способствовали ее краху. Но вряд ли можно считать справедливым продолжение такой оценки в выводе о том, что сам вариант советской экономики представляет собой «тупиковый в историческом смысле слова». Если это так, тогда практически исключается возможность ее социалистического реформатирования. Такое заключение не может не вызывать вопросы.

Если попытаться все же суммировать развиваемые взгляды В.И. Ленина на модель строительства социализма, то ее в упрощенном рабочем варианте можно представить так: *госкапитализм + кооперация* при условии сохранения в своих руках командных высот в экономике и политических рычагов в обществе, а также при обязательном обеспечении монополии на внешнюю торговлю (Рязанов, 2017). Именно так можно трактовать рождающийся ленинский план, преимущество которого состоит в том, что он позволял «стоять обеими ногами на социалистической почве» (Ленин). В тот период такой план закладывал потенциал для надежности и устойчивости общественно-хозяйственного устройства.

В последующем данная модель претерпела серьезные коррективы. Госкапитализм как смешанная форма укладов сменился абсолютизацией государственной собственности и факти-

ческим устранением частного уклада, также как исчезла и такая разновидность госкапитализма как концессии. Развитие кооперации завершилось силовым формированием колхозно-кооперативного сектора и утратой в его организации стержневого принципа самостоятельности и независимости. В этих переменах сохранение рыночных отношений отражало противоречивый характер своеобразного госкапиталистического устройства, когда «приходилось одновременно догонять капитализм и убегать от капитализма» (М. Вебер). Что касается самой конструкции государственной собственности, то, если принимать во внимание нарастание обособления управленческого аппарата от общества и его усиливающуюся бюрократизацию, ей было присуще коренное противоречие между формальным (юридическим) и реальным (экономическим) ее содержанием (Губанов, 2019. С. 41).

Какими возможностями такая исторически отличная капиталистическая модель, лежащая в основании советской экономики, располагала и какие ее достижения в главном?

Во-первых, удалось решить самую насущную исходную задачу — завершить индустриализацию страны, хотя и не избежав огромных жертв и издержек. Тем самым сложилась индустриально-аграрная экономика, потенциал которой в полной мере реализовал себя в одержанной победе в Великой Отечественной войне.

Во-вторых, экономика СССР в течение длительного периода успешно и бескризисно развивалась, вошла в лидирующую группу мировых держав, создала мировую систему социалистических государств и на весь период существования выступала реальной альтернативой капитализму и значимым

фактором мирового развития.

Можно ли советскую экономику с учетом всех накопленных издержек и деформаций, тем не менее, считать ее социалистическим вариантом?

О наличии социалистичности в советской экономике следует судить по тому, насколько в ее структуре обнаруживаются и значимы инновационные характеристики, выступающие в качестве альтернативных традиционному капитализму с господством частной собственности, частных интересов и эксплуатацией. Не вдаваясь в детали, в пользу такой оценки можно привести достаточно веские аргументы. Начать надо с того, что советская экономика в лобовом столкновении с фашизмом, который опирался на потенциал всего европейского капитализма, доказала свое преимущество, в том числе именно благодаря своим лучшим качествам как альтернативного хозяйственного устройства.

Естественно, нельзя недооценивать и те многочисленные социально-хозяйственные нововведения, благодаря которым советская экономика динамично развивалась, решая не только экономические, но и социальные задачи. Их перечень достаточно обширен, и укажем на некоторые из них. Это активная роль государства, народнохозяйственное планирование, всеобщность труда и устранение безработицы, приоритетность социальных целей развития, создание системы бесплатного образования и здравоохранения, социального обеспечения и страхования и т.д. Все это раскрывает проверенную на практике реалистичность самого пути социализации экономики как альтернативы обособленности и господству частного интереса с его ненасытным стремлением к обогащению, что создавало предпосылки переподчинения экономики

интересам всего общества и закладывало условия для творческого развития человека. Причем именно устойчивое повышение народного благосостояния и возникшая социальная сфера услуг позволяет также утверждать о частичном разрешении коренного противоречия госсобственности, хотя его в полной мере не удалось осуществить.

Таким образом, инновационность и альтернативность, присущие советской экономике, дают основания определять ее в качестве *первичной* (простейшей) *модели социализма*, но которая в условиях своего застоя постепенно приобретала черты неустойчивости с нарушенной способностью к самовоспроизводству на собственной основе. Такую модель можно и трактовать как «*советский способ производства*» (Амин, 2017), имея в виду сочетание в нем всей совокупности как формационных, так и цивилизационных признаков.

Неудача советского социализма в наиболее обобщенном плане связана с тем, что заложенные в нем новаторские социально-хозяйственные формы со временем утрачивали стимулирующий потенциал. Закономерная потребность в их дальнейшей отладке и совершенствовании стала подменяться запоздалыми и не адекватными их природе переменами и реформами. Все это приводило к выхолащиванию «социалистичности» в их основании с соответствующей утратой динамизма, попаданием в кризисную фазу, что в совокупности с действием других неблагоприятных факторов привело к крушению социалистического проекта.

* * *

В заключение отметим, что даже неудачный опыт в реализации альтернативного пути развития полезен и он не снимает самой потребности в его поиске. В свое время В.И. Ленин так сфор-

мулировал одно из политических правил: «...Надо уметь начинать сначала несколько раз». Ему он был привержен. Сегодня его вполне можно с не меньшим основанием применить в оценке современной перспективы социалистической альтернативы в мире. Но уже с

учетом достижений и неудач в социалистических экспериментах прошлого, и вместе с тем творчески (по-ленински) осмысливая нынешние противоречия и ограничения в общественно-экономическом развитии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амин С. (2017). Россия: долгий путь от капитализма к социализму. М.: Культурная революция.
2. Бузгалин А.В., Колганов А.И., Барашкова О.В. (2018). Классическая политическая экономия: Современное марксистское направление. М.: ЛЕНАНД.
3. Булавка Л.А. (2008). Феномен советской культуры. М.: Культурная Революция.
4. Губанов С.С. (2019). Государственный капитализм: истоки, осмысление и столетие заблуждений // Экономист. № 10. С. 26–42.
5. Ленин В.И. (1971). Развитие капитализма в России // Полн. собр. соч. Т. 3. М.: Госполитиздат.
6. Ленин В.И. (1967а). Аграрный вопрос и «критики Маркса» // Полн. собр. соч. Т. 5. М.: Госполитиздат.
7. Ленин В.И. (1967б). От народничества к марксизму // Полн. собр. соч. Т. 9. М.: Госполитиздат.
8. Ленин В.И. (1973). Исторические судьбы учения Карла Маркса // Полн. собр. соч. Т. 23. М.: Госполитиздат.
9. Ленин В.И. (1974). Как организовать соревнование? // Полн. собр. соч. Т. 35. М.: Госполитиздат.
10. Ленин В.И. (1969). О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности // Полн. собр. соч. Т. 36. М.: Госполитиздат.
11. Ленин В.И. (1970а). Доклад о новой экономической политике // Полн. собр. соч. Т. 44. М.: Госполитиздат.
12. Ленин В.И. (1970б). Политический отчет Центрального комитета РКП(б): XI съезд РКП(б) // Полн. собр. соч. Т. 45. М.: Госполитиздат.
13. Ленин В.И. (1970в). О кооперации // Полн. собр. соч. Т. 45. М.: Госполитиздат.
14. Ленин В.И. (1970г). О нашей революции (по поводу записок Н.Суханова) // Полн. собр. соч. Т. 45. М.: Госполитиздат.
15. Ленин В.И. (1970д). Речь на пленуме Московского совета 20 ноября 1922 г. // Полн. собр. соч. Т. 45. М.: Госполитиздат.
16. Маркс после Маркса: Постсоветская школа критического марксизма (К 200-летию со дня рождения Карла Маркса). (2019) / Под ред. А.В.Бузгалина, М.И. Воейкова. М.: ЛЕНАНД.
17. Маркс К. (1956). Классовая борьба во Франции // Маркс К., Энгельс Ф. Сочине-

- ния. Т. 7. М., Госполитиздат.
18. Маркс К. (1957). Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 8. М., Госполитиздат.
 19. Маркс К. (1961а). Письмо в редакцию «Отечественных записок» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М., Госполитиздат.
 20. Маркс К. (1961б). Письмо В.И. Засулич // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М., Госполитиздат.
 21. Маркс К. (1961в). Капитал. Том 3 // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 25. Ч. I. М., Госполитиздат.
 22. Переписка К.Маркса и Ф.Энгельса с русскими политическими деятелями. (2009). М.: URSS.
 23. Рязанов В.Т. (1998). Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX–XX вв. СПб.: Наука.
 24. Рязанов В.Т. (2017). Октябрьская (1917 г.) революция в России: особенности, результаты, исторические уроки // Проблемы современной экономики». № 4. С. 10–17.
 25. Рязанов В.Т. (2019). Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза. СПб.: Алетейя.
 26. Сахаров В.А. (2003). «Политическое завещание» Ленина: реальность истории и мифы политики. М: Изд-во Моск. ун-та.
 27. Чаянов А.В. (1927). Основные идеи и формы организации сельско-хозяйственной крестьянской кооперации. 2-е изд. М., Книгосоюз.
 28. Шанин Т. (2019). Неудобный класс: политическая социология крестьянства в развивающемся обществе: Россия, 1910–1925. М., «Дело».
 29. Энгельс Ф. (1962). Крестьянский вопрос во Франции и Германии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 22. М., Госполитиздат.
 30. Эпштейн Д.Б. (2016). Социализм XXI века: Вопросы теории и оценки опыта СССР. М.: ЛЕНАНД.

Viktor T. Ryazanov¹

“...WE NEED TO KNOW HOW TO BEGIN
FROM THE BEGINNING SEVERAL TIMES OVER”:
HOW LENIN’S CONCEPTION OF THE SOCIALIST
RECONSTRUCTION OF RUSSIA’S
ECONOMY CAME INTO BEING
(on the occasion of the 150th anniversary
of the birth of V.I. Lenin)*

Keywords: *new economic policy (NEP), Lenin’s article “On Cooperation”, peasantry in Lenin’s concept, lessons of socialism in the USSR.*

This article is dedicated to the 150th anniversary of the birth of V.I. Lenin, and analyses how he developed his concept of the socialist reconstruction of Russia’s economy following the 1917 revolution. Receiving particular attention is Lenin’s contribution to the development of the Marxist theory of the role of the peasantry in building socialism. The article analyses Lenin’s article “On cooperation” and other works that are of particular significance for understanding how the Leninist conception of the socialist transformation in Russia came into being. The most important elements in this concept were

the use of the model of state capitalism, in association with the development of cooperative structures, at the same time as the state maintained its control over the “commanding heights” of the economy and over the political levers within society, while also preserving a monopoly of foreign trade.

The final section of the article draws conclusions on the lessons to be learnt from the implementing of the socialist experiment in the Soviet economy, lessons that are useful for reaching a modern-day understanding of an alternative variant of the socio-economic model.

¹ **Viktor T. Ryazanov**, Dr. of Econ.Sc., Professor. Head of Department of Economic Theory, St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia (v.rjazanov@mail.ru).

* **JEL codes:** B51, N40, O10, P16, P17.

Citation: Ryazanov V.T. (2020). «...You have to be able to start over a few times»: How to make the concept of V.I. Lenin of socialist restructuring of the Russian economy (to the 150th birth anniversary of Vladimir Lenin). *Problems in Political Economy*, 2(22): 68–87

DOI: 10.5281/zenodo.3893445 (<https://zenodo.org/record/3893445>)

REFERENCES

1. *Amin S.* (2017) *Russia: a long way from capitalism to socialism*. Moscow: Cultural revolution. (In Russ.).
2. *Buzgalin. A.V., Kolganov A.I., Barashkova O.V.* (2018) *Classical political economy: Modern Marxist direction*. Moscow: LENAND. (In Russ.).
3. *Bulavka L.A.* (2008) *The phenomenon of Soviet culture*. Moscow: Cultural Revolution. (In Russ.).
4. *Gubanov S.S.* (2019) *State capitalism: origins, comprehension and a century of misconceptions / Economist*. No 10. P. 26–42. (In Russ.).
5. *Lenin V.I.* (1971) *The development of capitalism in Russia*. Collected Works. Vol. 3. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
6. *Lenin V. I.* (1967a) *Agricultural issue and “Marx’s critics”*. Collected Works. Vol. 5. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
7. *Lenin V.I.* (1967b) *From populism to Marxism*. Collected Works. Vol. 9. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
8. *Lenin V.I.* (1973) *The historical fates of Karl Marx’s teachings*. Collected Works. Vol.23. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
9. *Lenin V.I.* (1974) *How to organize a competition?* Collected Works. Vol. 35. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
10. *Lenin V.I.* (1969) *About “left” childishness and about petty bourgeoisness*. Collected Works. Vol. 36. M.: State Politiizdat. (In Russ.).
11. *Lenin V.I.* (1970a) *Report on the new economic policy*. Collected Works. Vol. 44. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
12. *Lenin V.I.* (1970b) *Political report of the Central Committee of the RCP (b): XI Congress of the RCP (b)*. Collected Works. Vol. 45. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
13. *Lenin V.I.* (1970c) *On cooperation*. Collected Works. Vol. 45. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
14. *Lenin V.I.* (1970g) *About our revolution (about N. Sukhanov’s notes)*. Collected Works. Vol. T. 45. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
15. *Lenin V.I.* (1970d) *Speech at the plenum of the Moscow Council on November 20, 1922*. Collected Works. Vol. 45. Moscow: State Politiizdat. (In Russ.).
16. *Marx after Marx: Post-Soviet School of Critical Marxism (To the 200th Anniversary of the Birth of Karl Marx)* (2019) / Ed. *A.V. Buzgalina, M.I. Voeykova*. Moscow: LENAND. (In Russ.).
17. *Marx K.* (1956) *Class struggle in France / Marx K., Engels F.* Collected Works. Vol. 7. Moscow: State Politizdat. (In Russ.).
18. *Marx K.* (1957) *Eighteenth Brumer Louis Bonaparte / Marx K., Engels F.* Collected Works. Vol. 8. Moscow: State Politizdat. (In Russ.).
19. *Marx K.* (1961a) *Letter to the editors of «Patriotic Notes» / Marx K., Engels F.* Collected Works. Vol. 19. Moscow: State Politizdat. (In Russ.).
20. *Marx K.* (1961b) *Letter by V.I. Sasulich / Marx K., Engels F.* Collected Works. Vol. 19. Moscow: State Politizdat. (In Russ.).

21. *Marx K.* (1961) *Capital*. Volume 3 / Marx K., Engels F. *Collected Works*. Vol. 25. C.I. Moscow: The State Policy. (In Russ.).
22. *Correspondence between K. Marks and F. Engels with Russian politicians*. (2009) Moscow: URSS. (In Russ.).
23. *Ryazanov V.T.* (1998) *Russia's economic development. Reforms and Russian farms in the 19th and 20th st.* St. Petersburg: Science. (In Russ.).
24. *Ryazanov V.T.* (2017) *October (1917) revolution in Russia: features, results, historical lessons // Problems of the modern economy*. No 4. P. 10–17. (In Russ.).
25. *Ryazanov V.T.* (2019) *Modern political economy: the prospects for neo-Marxist synthesis*. St. Petersburg: Aleteya. (In Russ.).
26. *Sakharov V.A.* (2003) *Lenin's «Political Testament»: the reality of history and the myths of politics*. Moscow: Izd-vo Mosk. Un-ta. (In Russ.).
27. *Chayanov A.V.* (1927) *The main ideas and forms of the organization of rural-economic peasant cooperation*. 2nd ed. Moscow: Book Union. (In Russ.).
28. *Shanin T.* (2019) *Inconvenient class: the political sociology of peasantry in a developing society. Russia, 1910–1925*. Moscow: The Affair. (In Russ.).
29. *Engels F.* (1962) *Peasant question in France and Germany / Marx K., Engels F. Collected Works*. Vol. 22. Moscow: State Politizdat. (In Russ.).
30. *Epstein D.B.* (2016) *Socialism of the 21st century: Issues of theory and evaluation of the experience of the USSR*. Moscow: LENAND. (In Russ.).